

Проблема возрастной деменции в г. Семей

Токтаудинова Зауре Сансызбаевна, врач резидент-психиатр
Канагатова Диляра Канатовна, врач резидент-психиатр
Кафедра психиатрии НАО «МУС»

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме возрастной деменции в г. Семей Восточно-Казахстанской области, Республики Казахстан.

Ключевые слова: возрастная деменция, когнитивные функции, болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, фронто-темпоральная деменция.

Введение

По оценкам экспертов ВОЗ, в 2010 году во всем мире деменцией страдали 35,6 млн. человек. Каждые 20 лет это число, по прогнозам, будет почти удваиваться и составит 65,7 млн. человек в 2030 году и 115,4 млн. в 2050 году. Ежегодно регистрируемое во всем мире число новых случаев деменции приближается к 7,7 млн., что соответствует одному новому случаю каждые четыре секунды [1].

Актуальность и медико-социальная значимость возрастной деменции в последние десятилетия возрастает практически во всем мире, особенно в развитых странах. Это связано с повсеместным увеличением продолжительности жизни, широкой распространенностью и тенденцией к росту заболеваемости, существенным влиянием деменции на качество жизни самих пациентов и их родственников, развитием социальной дезадаптации больных, подчас трудоспособного возраста, огромными экономическими затратами на лечение и уход.

На сегодняшний день, проблема возрастной деменции обозначилась как одна из самых приоритетных и актуальных в современной психиатрии, наряду с шизофренией и органическими расстройствами личности.

Материалы и методы исследования

Мы провели исследование по выявлению и нозологической диагностике возрастной деменции в г. Семей в период с ноября 2019 г. по февраль 2021 г.

Обследовались пациенты, обратившиеся с жалобами на когнитивное снижение и отвечающие объективным критериям деменции, разработанным группой экспертов американского Национального института старения (National Institute on Aging, NIA [4].

Для подтверждения деменции больным проводилось нейропсихологическое тестирование с использованием теста рисования часов (Clock Drawing test, S. Lovenstone et S. Gauthier, 2001) [5] и краткой шкалы психического статуса (Mini Mental State Examination-MMSE) [6]. Диагноз деменции выставлялся при суммарном балле теста 24 балла и ниже.

Для верификации нозологической формы, в первую очередь, исключения вторичных (симптоматических форм) оценивались анамнестические данные на предмет экзогенных влияний (травма, интоксикация, дисметаболические нарушения и др.), выяснялся наследственный анамнез, учитывались наличие общесоматических симптомов и данные лабораторных и инструментальных исследований. Также проводилась объективная оценка неврологического статуса на наличие сопутствующих неврологических

синдромов.

Диагноз болезни Альцгеймера устанавливался по критериям NINCDS-ADRDA (The National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimers Disease and Related Disorders Association- McKhann et al., 1984) [7]. Диагноз фронто-темпоральной деменции выставлялся в соответствии с критериями D. Neary, 1998. [8]. Диагноз сосудистой деменции выставлялся в соответствии с критериями сосудистой деменции, предложенными в 1993 г. National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) [2, 9].

Результаты и обсуждение

Всего за период исследования было выявлено 89 человек с достоверной возрастной деменцией. Из них 37 мужчин (41,6%, средний возраст $69,9 \pm 7,2$ лет) и 52 женщины (58,4%, средний возраст $67 \pm 9,8$ лет).

В нозологической структуре преобладали болезнь Альцгеймера (32 пациента-35,9%) и сосудистая деменция (32 пациента-35,9%). Больные с фронто-темпоральной деменцией составили 8 человек (9%), такое же количество больных было выявлено с смешанной формой деменции: сосудистая деменция в сочетании с болезнью Альцгеймера. Деменции в структуре других нейродегенеративных заболеваний (болезнь Паркинсона с деменцией, мультисистемная атрофия) или так называемые «деменции плюс» составили 6,7% (6 человек). Другие вторичные деменции (не сосудистые формы) составили 3,5% (3 случая).

Градации по полу выявила преобладание женщин в самых распространенных нозологических группах: болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и смешанные формы. Так в структуре болезни Альцгеймера женщины составили 71,8%, а в структуре микст деменции 87,5%. Среди пациентов с сосудистой деменцией женщин было 53,1%. Напротив в группе больных фронто-темпоральной деменцией преобладали мужчины 75%.

По степени тяжести большинство пациентов соответствовали стадии умеренной деменции. Так, средний балл MMSE в группе с болезнью Альцгеймера и фронто-темпоральной деменцией составил $13,63 \pm 7,3$ балла, в группе с сосудистой деменцией - $15,56 \pm 8,3$ баллов. При смешанных деменциях и «деменции плюс» среднее значение шкалы MMSE составило $11,25 \pm 9,4$ и $11,5 \pm 7,4$ баллов соответственно.

Выводы

Подавляющее большинство выявленных пациентов с возрастной деменцией соответствовали крите-

риям деменции альцгеймеровского типа и сосудистой деменции. Эти две нозологические формы являются наиболее частыми причинами деменции в возрасте старше 60 лет по данным мировых эпидемиологических исследований. Как в общей структуре обследованных больных (58% женщин), так и в преобладающих нозологических группах деменции альцгеймеровского типа, сосудистой деменции и смешанной деменции отмечалось большее количество больных женского пола. По степени тяжести большинство пациентов соответствовали стадиям умеренной деменции [10].

В нашей стране требуется активное привлечение

внимания медицинской и широкой общественности к данной проблеме, необходимы масштабные исследования с изучением социально-демографических и этнических особенностей в нозологической структуре деменции. Также очень важным и актуальным считаем повышение уровня образованности медицинских работников и осведомленности населения в вопросах диагностики и лечения деменции, так как продление периода активного долголетия с позиций концепции качества жизни, является одной из важнейших задач современного казахстанского здравоохранения.

Литература:

1. Wimo A., P.M., World Alzheimer Report 2010. The Global Economic Impact of Dementia: London, 2010.
2. Левин О.С. Алгоритмы диагностики и лечения деменции. - Медпресс информ, 2011. - 186 с.
3. Берлит П. «Неврология»/2-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2012. - 576 с.
4. McKhann G.M., Knopman D.S., Chertkow H. et al. The diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association work- groups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease // *Alzheim dement.* - 2011. - Vol. 7(3). - P. 263-9.
5. Lovestone S., Gauthier S. Management of Dementia. London, 2001. - 201 p.
6. Folstein M.F., Folstein S.E., McHugh R.R. «Mini- mental state» A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician // *J. Psychiatr. Res.* - 1975. - V.12, N3. - P. 189-198.
7. McKhann G., Drachman D., Folstein M. et al. Clinical diagnosis of Alzheimer's disease: report of the NINCDS-ADRDA Work Group under the auspices of Department of Health and Human Services Task Force on Alzheimer's Disease // *Neurology.* - 1984. - Vol. 34(7). - P. 939-44.
8. Frontotemporal lobe degeneration: A consensus on clinical diagnostic criteria // *Neurology.* - 1999. - Vol. 51(6). - P. 1546-54.
9. Hachinski V., Bowler J.V. // *Neurology.* - 1993. - Vol. 43. - P. 2159.
10. Распопова Н.И. Деменция у лиц пожилого возраста (диагностика, терапия и профилактика): учеб. пособие. - Алматы: КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 2016. -108 с.